

DAVLAT, MAKTABGACHA TA'LIM VA OTA-ONANING BOLA OLDIDAGI MAJBURIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481557>

Xodjaeva Aysulu Yelmuratovna

Qoraqolpog'iston Respublikasi Taxiyatosh tumani 4 son DMTM direktori

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolani oilada, jamiyatda va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyati, huquqlari haqidagi fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, ota-ona, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va Davlatning bola oldidagi majburiyatlar nazariy jihatdan tahlil qilib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Bola huquqlari, Konvensiya, Pekin qoidalari, Ar-Riyod dasturi*

O'zbekiston xalqaro hamjamiyatning to'la huquqli sub'ekti bo'lib, jamiyatning ijtimoiy-huquqiy himoyaga muhtoj qatlami bo'lmish bolalar huquqlarini himoya qilish maqsadida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va boshqa umume'tirof etilgan xalqaro shartnomalarni tan oldi, ularga amal qilib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2008 yilning 7 yanvarida «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida»gi Qonun qabul qilindi. Mazkur qonun bolaning yashash huquqi, individuallikka va uni saqlab qolishga bo'lgan huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqini himoya qilishni, umuman, bolalarning hayoti, emin-erkin o'sib ulg'ayishi va yetuk kamolga yetishi bilan bog'liq manfaatlari muhofazasini ta'minlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Ma'lumki, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi IV bo'limi bilan tartibga solinib, XI-XIII boblarni o'z ichiga oladi. Mazkur kodeksning XIII bobida esa ota-ona va bolalar o'rtasidagi mulkiy huquq va majburiyatlari huquqiy tartibga solingan.

Ota-onalik huquq va majburiyatlarining o'ziga xos xususiyatlari quyidagicha:

Birinchidan, ota-ona o'z bolalariga nisbatan teng huquq va majburiyatlarga egadirlar. Ota-ona huquq va majburiyatlarining tengligi bolaning nikoh davomida yoki nikohsiz tug'ilishidan yoki er-xotinning alohida yashashidan, oiladagi moddiy majburiyatlaridan qat'i nazar, bir xil amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, ota-ona o'z bolalarini tarbiyalashda barcha shaxslarga nisbatan ustun huquqqa egaligi belgilangan.

Uchinchidan, ota-onalik huquqi bolalarning manfaatlariga zid tarzda amalga oshirilishi mumkin emas. Ota-ona ota-onalik huquqini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi va boshqa qonunchilikda, xalqaro shartnoma hamda konvensiyalarda belgilangan huquq va majburiyatlarga amal qilishlari shart.

Bola huquqlarini himoya qilish va ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanishi shak-shubhasizdir. Shu bois ota-onaning huquq va majburiyatlarini amalga oshirish shakllari O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyada ko'rsatib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida»gi qonunining 11-moddasida bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uning ota-onasi yoki o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan ta'minlanishi belgilangan.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 26-moddasida ham kichik yoshdagi bolalari uchun ota-onalar ta'lim turini tanlashda imtiyozli huquqqa egaligi qayd etilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining «Inson huquqlari va asosiy erkinliklari to'g'risida»gi konvensiyasida ham onalar va bolalarning ijtimoiy va iqtisodiy himoyaga bo'lgan huquqlari samarali amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida Ahdlashuvchi tomonlar bu yo'nalishda barcha lozim va zarur bo'lgan chora-tadbirlarni, shu jumladan tegishli tuzilmalar yoki xizmatlarni tashkil etish va ta'minlash choralarini ko'rishlari belgilangan. Unga ko'ra hech kimga ta'lim olish huquqi rad etilishi mumkin emas. Ahdlashuvchi tomon maorif va ta'lim berish sohasida o'z zimmasiga olgan har qanday vazifani amalga oshirishda ota-onaning o'z farzandlariga ularning o'z e'tiqodlari va milliy an'analariga mos ta'lim berilishini ta'minlash huquqini hurmat qilishi kerakligi aks etgan.

Bolalar yoshligi, qabul qilish qobiliyati rivojlanishi, uning hali mustaqil hayotga tayyor emasligi tufayli ular har tomonlama g'amxo'rlik va himoyaga, shu bilan bir qatorda huquqiy himoyaga muhtoj. Bola bilim olish huquqiga ega. Bu huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida, «Ta'lim to'g'risida»gi, «Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida»gi qonunlar va boshqa qonun osti hujjatlarda belgilangan.

Yuqoridagi misollardan ota-onaning voyaga yetmagan farzandi oldidagi ota-onalik mas'uliyati nafaqat oila qonunchiligi bilan, balki xalqaro shartnomalar orqali ham tartibga solinadi, degan xulosa kelib chiqadi. Ota-ona va farzandlar o'rtasida yuzaga keluvchi huquqiy munosabatlar tarkibida shaxsiy nomulkiy huquqiy munosabatlar ajralib turadi. Bola tarbiyasi ota-onaning shaxsiy huquqiy munosabatlarining asosiy ob'ektlaridan biridir.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra, ota-onalik huquqi bolalar manfaatlariga zid tarzda amalga oshirilmasligi bayon etilgan. Ota-ona alohida yashayotgan bo'lsa, bolalarning qaerda yashashi ota-onaning kelishuviga binoan belgilanishi, agar kelishuv bo'lmasa, sud bolaning fikrini hisobga olgan holda hal etishi belgilangan. Ota-ona va bolaning huquq va majburiyatlari barcha rivojlangan mamlakatlarda belgilangan demokratik tamoyillarga asoslanadi. Ota-onaning bolalarga ta'lim-tarbiya berishga oid huquq va majburiyatlari muhim ahamiyatga ega. Bolalarni voyaga yetgunlariga qadar tarbiyalash majburiyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasida belgilangan. Bolaga tarbiya berish ota-onaning shaxsiy huquqi hisoblanib, bolaning kamol topishida o'z huquqlaridan foydalanish va zimmalariga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishda teng mas'uliyatlidir.

«Bola huquqlari to'g'risida»gi BMT Konvensiyasining 18-moddasi 1-bandiga binoan ushbu majburiyat, ularning qaerda bo'lishidan qat'i nazar, ota-ona uchun umumiy va majburiydir. Shunga ko'ra, ota-ona voyaga yetmagan o'z bolalarining tarbiyasi va kelajagi uchun javobgar hisoblanib, sog'lig'i, axloqi, jismoniy va ruhiy kamoloti uchun g'amxo'rlik qilishi shart.

Ota-onalar ota-onalik huquqlarini bolaning manfaatlariga zid tarzda amalga oshirsalar oilaviy-huquqiy, fuqarolik-huquqiy, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin. Oilaviy-huquqiy javobgarlik ota-onalik huquqidan mahrum qilish yoki uni cheklash kabi oqibatlarga olib keladi.

Bundan tashqari, mamlakatimiz bola huquqlarini ta'minlashda «Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida»gi hamda «Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida»gi xalqaro paktlarda mustahkamlangan me'yorlarga tayanadi. Shu bilan birga, BMTning voyaga yetmagan bolalarga nisbatan odil sudlov yuritishga doir minimal standart qoidalari (Pekin qoidalari), BMTning voyaga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan dasturiy prinsiplari (Ar-Riyod dasturiy prinsiplari) va boshqa tavsiyaviy hujjatlari odil sudlov sohasida bola huquqlariga oid milliy qonunchilikni takomillashtirishda muhim o'rin tutadi.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 fevraldagi «Yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorida ijtimoiy yetimlikni yanada kamaytirish, yetim bolalar va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish, ularning jadal ijtimoiy moslashuvi uchun keng imkoniyatlar yaratish, tarbiya muassasalarining ish faoliyatini yaxshilash, shuningdek jismonan sog'lom va ma'nan yetuk avlodni

tarbiyalashda oilaning rolini mustahkamlash ko'zda tutilgan. Shu maqsadda «Oila» ilmiy-amaliy tadqiqot markazi, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashi, Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi bilan birgalikda 2019 yil 1 iyungacha qadar muddatda Vazirlar Mahkamasiga bolalarni tarbiyalash uchun oilaga qabul qilayotgan (patronat) vasiy va homiylikka nomzodlarni, farzandlikka olayotganlar va oilaviy bolalar uylarining tarbiyalovchi ota-onalarini tanlash va kuzatib borish tizimini takomillashtirish va boshqa bir qator chora-tadbirlar belgilab berilgan.

Shuningdek, joriy yilning 22 aprelida davlatimiz rahbarining «Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq quyidagilar belgilandi:

- ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarga munitsipal va aniq maqsadli kommunal uy-joy fondidagi o'zlari yashab turgan turar joylarni ular Mehribonlik uylariga joylashtirilgan, vasiylikka yoki homiylikka oluvchi bilan birga yashayotgan butun vaqt mobaynida, o'n sakkiz yoshga to'lgunga qadar bronlashtirish huquqi beriladi;

- bolalarning ro'yxatda turish joyi va fuqaroligidan qat'i nazar, ularga barcha ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi;

- bolalarning davlat organlariga bevosita qilgan murojaatlarini to'liq ko'rib chiqish kafolatlanadi va bola to'liq muomala layoqatiga ega emasligi vajlari bilan bu turdagi murojaatlarni ko'rmasdan qoldirishga yo'l qo'yilmaydi;

- 14 yoshga to'lgan bola o'zining ta'minoti uchun bir vaqtning o'zida ota-onaning har ikkalasidan qonunda belgilangan miqdorda aliment undirish to'g'risida da'vo qo'zg'atishga haqli;

- bolalarni himoya qilish maqsadida sudlarga ariza bilan murojaat qilgan da'vogar davlat boji va boshqa to'lovlarni to'lashdan ozod qilinadi.

Qarorga muvofiq Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (Ombudsman) o'rinbosari – Bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy etildi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlarni qabul qilishning umumiy sonidan Mehribonlik uyi va Bolalar shaharchasining bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar uchun qo'shimcha ravishda bir foizgacha davlat granti asosidagi qabul kvotalari ajratiladi.

Bugungi kunda yurtimizda bolalarni ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy jihatdan himoya qilish bo'yicha juda ko'plab amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada tegishli huquqiy baza shakllangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Oila kodeksi, Fuqarolik kodeksi,

Mehnat kodeksi, Jinoyat kodeksi va boshqa bir qator qonun hujjatlarida bolalar huquqlarini himoya qilishga oid normalarda o'z ifodasini topgan.

Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya inson huquqlari sohasidagi eng muhim hujjatlardan biridir. Hozirgi kunda bolalarni himoya qilish va ularning huquqlari to'liq amalga oshirilishini ta'minlash butun dunyoda davlatlarning majburiyatlariga aylandi. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya esa bunga to'liq asos bo'la oladi.

Ma'lumki, Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani yaratish ehtiyoji 1959 yil Bola huquqlari haqidagi Deklaratsiya qabul qilingandan so'ng paydo bo'lgan. Biroq uni tayyorlash jarayoni ko'p vaqtni talab qildi. 1979 yil Xalqaro bolalar yilida jahonning turli mamlakatlari hukumatlari tomonidan tavsiya qilingan fikrlar bo'yicha faoliyat olib boruvchi muvofiqlashtiruvchi ishchi guruh tuzilib, ushbu ishchi guruh 10 yil davomida muzokaralar olib bordi. Nihoyat 1989 yil 20 noyabrda BMTning Bosh Assambleyasi Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani qabul qildi.

Ushbu sanadan e'tiboran, bola huquqlari himoyasi kafolati butun dunyoda ta'minlandi, uni himoya qilish borasida xalqaro mexanizm vujudga keldi. Konvensiya mubolag'asiz bola huquqlarini himoya qilishning kafolatlari mustahkamlangan birinchi xalqaro huquqiy hujjat bo'lib, unda ishtirok etuvchi mamlakatlar uning qoidalarini qat'iy bajarishlari shartligi belgilandi. Konvensiya umumiy me'yorlarni joriy qilib, unda alohida davlatlarning madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy qirralari aks etgan. Har bir davlat bu me'yorlarning bajarilishiga o'ziga xos milliy xususiyatlarini nazarga olish huquq va imkoniyatiga ega.

Ilgari bola haqida g'amxo'rlik u himoyaga muhtoj bo'lgan taqdirdagina amalga oshirilardi. Konvensiya qabul qilinishi munosabati bilan mutlaqo yangi konsepsiya belgilandi. Unda ta'kidlanishicha, g'amxo'rlik va himoya bu — muruvvat masalasi emas, balki huquqdir. Konvensiya kuchga kirishi bilan, u bolalar uchun asosiy ijtimoiy va huquqiy mezonlar, tartib va qoidalar qat'iy belgilangan majmuaga aylandi.

Konvensiyada ilk bor bola tushunchasi ochib berildi, bolaning huquq va erkinlik doirasi kengaytirildi, hujjatda shafqatsiz qiynoq va qurolli to'qnashuvlar qurboni bo'lgan, shuningdek, qonunni buzgan va muomalaga layoqatsiz bolalarning yuridik himoyasi nazarda tutilgan. Unda bolalarni ba'zi bir salbiy hodisalar (giyohvandlik va ruhiy ta'sir etuvchi moddalarni noqonuniy iste'mol qilish, bolalarni sotish va g'ayriqonuniy maqsadlarga jalb etib, ulardan foydalanish) kabi ta'sirlardan himoya qilish masalalari ham alohida qayd etilgan. Konvensiyada shuningdek, bola yoki o'smir huquqlarini himoya qilishda kamsitmaslik tamoyili e'tirof etilgan.

Mazkur xalqaro xujjat bola hayoti bilan bog'liq 54-moddani o'z ichiga olgan. Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilgan yoki unga qo'shilgan har bir mamlakat o'z milliy qonunchiligini uning qoidalariga muvofiq qayta ko'rib chiqishlari lozim.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq bola huquqlarini himoya qilish tizimini bosqichma bosqich isloh etish, bu sohadagi xalqaro me'yorlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va qonunchilikni takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda.

1992 yil 8 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi, O'zbekiston tomonidan “Bola huquqlari to'g'risida”gi Konvensiyani ratifikatsiya qilinishi va ushbu xalqaro xujjatni milliy qonunchiligimizga moslashtirish yuzasidan 2008 yil 7 yanvarda “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida” Qonunning qabul qilinishi yuqoridagi ezgu ishlarga qonuniy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qolvaersa “Bola huquqlari to'g'risida”gi BMT Konvensiyasi respublikamizda bolalar huquqlariga oid milliy qonunchilikning mustahkam bazasini yaratishda muhim ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.— T.: “O'zbekiston”, 2019.
2. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya. BMT Bosh Assambleyasining 1989 yil 20 noyabrdagi 44/25-qarori bilan qabul qilingan. Nyu-York, 1989 yil 20 noyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2008 yil 7 yanvardagi “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida” gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 mayda PQ-4736-sonli “Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori.
5. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi sayti.
6. bolahuquqi.uz sayti.